

Webauftritt DGN-Initiative: Mitgliederumfrage

Helfen Sie mit, Versorgungslücken in der Neurologie zu ermitteln

Welche Versorgungsbedarfe gibt es in der Neurologie? Die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung initiierte Umfrage soll diese Bedarfe ermitteln und Grundlage liefern für eine zukünftig bessere Behandlung neurologischer Erkrankungen. Bitte nehmen Sie sich ca. 20 Minuten Zeit zur Beantwortung der Fragen. Die DGN dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

29. April 2024

S1-Leitlinien „Tetanus“ und „Botulismus“ – zwei seltene Infektionskrankheiten mit neurologischen Leitsymptomen

Aktuell wurden die S1-Leitlinien „Tetanus“ und „Botulismus“ der DGN unter Federführung von PD Dr. Bettina Pfaußer, Innsbruck, publiziert. Die Leitlinien geben Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der beiden seltenen, aber lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten.

26. April 2024

S1-Leitlinie zur Diagnostik bei Polyneuropathien publiziert – die Differentialdiagnose legt den Grundstein für die Therapie

Aktuell wurde die S1-Leitlinie der DGN zur Diagnostik bei Polyneuropathien unter Federführung von Prof. Dr. Dieter Heuß, Erlangen, publiziert. Ziel der Leitlinie ist es, beim Erstellen einer systematischen Diagnose unter Berücksichtigung der klinischen Phänomenologie, Verlaufsdynamik, Alltagsbeeinträchtigung, vermuteten Ätiologie und den Ergebnissen von Zusatzuntersuchungen zu unterstützen.

18. April 2024

Abschätzung der medizinischen Versorgungslücke

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) führt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie e. V. (DGN) gemeinsam mit der innoVance GmbH diese Umfrage durch. Sie zielt darauf ab, neurologische Versorgungsbedarfe präziser einschätzen zu lernen, um auf dieser Basis einer bedarfsorientierten Innovationspolitik Vorschub zu leisten. Zukünftig soll so die Behandlung neurologischer Erkrankungen verbessert werden.

Bitte nehmen Sie sich etwa 20 Minuten Zeit, um die Fragen auf der folgenden Seite zu beantworten. Wir verlosen unter allen Teilnehmenden dreimal ein Kongressticket für den 97. DGN-Kongress, vom 6. bis 9. November 2024 im CityCube Berlin. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Sollten Sie technische Probleme beim Ausfüllen der Umfrage haben, wenden Sie sich bitte an support@innovance.de.

Disclaimer

Die Umfrage ist so gestaltet, dass kein Rückschluss auf Einzelpersonen möglich ist. Die abgefragten Daten sind so gewählt, dass die Antworten nur Gruppen, nicht jedoch Einzelpersonen zugeordnet werden können. Während der Eingabe wird – nur soweit technisch notwendig – ein Bezug zwischen den einzelnen Eingabeschritten des Fragebogens hergestellt. Es erfolgt jedoch erfolgt keine Zuordnung des befüllten Fragebogens zu Ihrer Identität.

Ich habe die die Informationen zur Befragung gelesen und verstanden

[Hier geht's zur Umfrage](#)

Inhaltliche Gestaltung der Umfrage

Technische Umsetzung der Umfrage

Durchführung im Rahmen des BMBF-Dienstleistungsauftrags 622-MT-71663-5/1

Umfrage zur Abschätzung der medizinischen Versorgungslücke

Mitgliederumfrage zur Versorgungslücke bei neurologischen Erkrankungen

Fragen mit * sind obligatorisch

Hinweise zum Umgang mit dem Fragenkatalog

In **Block 1** „Berufliches Profil“ bitten wir Sie zur Einordnung Ihrer Antworten um obligatorische Angaben zu Ihrem beruflichen Profil.

In **Block 2** „Einschätzung der Versorgungslücke bei ausgewählten neurologischen Erkrankungen“ erhalten Sie Fragen zur Krankheitslast, aus der sich auf die Versorgungslücke schließen lässt.

Die Umfrage umfasst sechs neurologische Erkrankungen. Aus Zeitgründen werden den Teilnehmenden lediglich drei Erkrankungen zugewiesen. Um dennoch eine belastbare statistische Analyse zu ermöglichen, ist die Beantwortung der Fragen zu den angezeigten Erkrankungen obligatorisch. Zur Vermeidung von Verzerrungseffekten werden die jeweiligen Fragenblöcke in zufälliger Reihenfolge ausgespielt.

Vorab bitten wir Sie, wesentliche Hintergrundinformationen zur Befragung in den [Erläuterungen zum Konzept und zur Methodik der Umfrage](#) zu lesen.

Ich habe die Erläuterungen zum Konzept und zur Methodik der Umfrage gelesen. (*)

Block 1: Berufliches Profil

FORMULAR ABSENDEN

Sollten Sie technische Probleme beim Ausfüllen der Umfrage haben, wenden Sie sich bitte an: support@innovance.de.

Umfrage zur Abschätzung der medizinischen Versorgungslücke

Mitgliederumfrage zur Versorgungslücke bei neurologischen Erkrankungen

Parkinson-Syndrom, morbiditätsbezogen: Frage 4 zur medizinischen Versorgungslücke

Morbidität, verringerte Lebensqualität und sonstige Einschränkungen der im Jahr 2019 an Parkinson-Syndrom Erkrankten trugen 0,04 Millionen verlorene Lebensjahre ([Years lived with disability, YLD](#)) zur Krankheitslast bei. Diese gesundheitlichen Einschränkungen entsprachen im Jahr 2019 für die Betroffenen im Mittel einem Verlust von 51,1 verlorenen Lebenstagen pro Krankheitsjahr.

Wie viele der durch gesundheitliche Einschränkungen verlorenen 51,1 Lebenstage hätten sich nach Ihrer Einschätzung bei an Parkinson-Syndrom Erkrankten im Jahr 2019 gewinnen lassen, wenn alle Betroffenen bis dahin nach bestem Stand der Medizin behandelt worden wären? (*)

FORMULAR ABSENDEN

Sollten Sie technische Probleme beim Ausfüllen der Umfrage haben, wenden Sie sich bitte an: support@innovance.de.